

Revista de Ciencias Sociales

Transformaciones en la educación superior: Adaptabilidad y resiliencia frente a la nueva normalidad

Benavides Lara, Raul Marcelo*
Jácome Tamayo, Sandra Patricia**
León Chimbolema, José Gerardo***
Londo Yachambay, Fabian Patricio****

Resumen

La pandemia global planteó un desafío sin precedentes en la educación superior, requiriendo una respuesta rápida y efectiva por parte de instituciones y profesionales. En ese contexto, este estudio se centró en analizar las transformaciones que ocurrieron durante este periodo crítico, con un enfoque en la adaptabilidad y resiliencia de los actores clave en la educación superior. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa y descriptiva, con aplicación de un cuestionario validado a 115 profesionales de este ámbito, en las etapas previas, durante y posteriores a la pandemia. Los resultados muestran que la pandemia catalizó cambios significativos en la educación superior, consolidando tecnologías digitales y metodologías innovadoras como elementos esenciales. La mayoría de los participantes percibe estos cambios como permanentes, aunque persisten disparidades en su implementación. Se concluye que, las transformaciones impulsadas por la pandemia en la educación superior son un punto de partida para repensar los modelos pedagógicos, priorizando enfoques resilientes y adaptativos. Sin embargo, se enfatiza la importancia de combinar innovación tecnológica con prácticas efectivas tradicionales, asegurando su sostenibilidad mediante políticas inclusivas y una formación continua del personal docente.

Palabras clave: Pandemia; educación superior; adaptabilidad; resiliencia; innovación metodológica.

* Doctor en Acción Educativa Perspectivas Histórico Funcionales. Magister en Ciencias mención Dirección de Empresas. Diplomado Superior en Pedagogía Universitaria. Docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Chimborazo, Ecuador. E-mail: raul.benavides@esepoch.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5560-845X>

** Doctora en Contabilidad y Auditoría. Magister en Docencia Universitaria. Magister en Contabilidad y Auditoría. Licenciada en Contabilidad y Auditoría. Contadora Pública. Docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Chimborazo, Ecuador. E-mail: sandra.jacome@esepoch.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5096-7274>

*** Doctor en Química. Magister en Protección Ambiental. Especialista en Computación Aplicada al Ejercicio Docente. Docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Chimborazo, Ecuador. E-mail: gerardo.leon@esepoch.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9202-8542>

**** Magister en Gerencia Informática. Magister en Matemática Aplicada. Ingeniero en Estadística. Docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Chimborazo, Ecuador. E-mail: fabian.londo@esepoch.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5753-2855>

Transformations in higher education: Adaptability and resilience in the face of the new normal

Abstract

The global pandemic posed an unprecedented challenge in higher education, requiring a rapid and effective response from institutions and professionals. In this context, this study focused on analyzing the transformations that occurred during this critical period, with a focus on the adaptability and resilience of key actors in higher education. To do so, a quantitative and descriptive methodology was used, with the application of a validated questionnaire to 115 professionals in this field, in the stages before, during and after the pandemic. The results show that the pandemic catalyzed significant changes in higher education, consolidating digital technologies and innovative methodologies as essential elements. Most participants perceive these changes as permanent, although disparities persist in their implementation. It is concluded that the transformations driven by the pandemic in higher education are a starting point for rethinking pedagogical models, prioritizing resilient and adaptive approaches. However, the importance of combining technological innovation with traditional effective practices is emphasized, ensuring their sustainability through inclusive policies and continuous training of teaching staff.

Keywords: Pandemic; higher education; adaptability; resilience; methodological innovation.

Introducción

La emergencia sanitaria global originada por el virus SARS-CoV-2, identificado por primera vez en 2019, desencadenó una serie de cambios sustanciales en diversos sectores de la sociedad (Cossarizza et al., 2020; Malavolta et al., 2020; Cevallos et al., 2023). Entre ellos, el ámbito de la educación superior ha experimentado una reconfiguración significativa, marcada por una transición abrupta y necesaria hacia modalidades de enseñanza no presenciales y semipresenciales (Hernández-Hernández y Sancho-Gil, 2021; Pinargote-Macías et al., 2022; Barrientos et al., 2022; Espina-Romero, 2022).

A raíz de este fenómeno disruptivo, emerge la necesidad de explorar a fondo las transformaciones sustanciales experimentadas en la educación superior durante y después de la pandemia, poniendo en foco la adaptabilidad y la resiliencia frente a lo que ahora se denomina la nueva normalidad, puesto que si bien existen investigaciones centradas en el análisis de la transición a la educación virtual

(Çınar, Ekici y Demir, 2021; Turnbull, Chugh y Luck, 2021), estas no son suficientes.

En este sentido, la problemática central que guía esta investigación se centra en dilucidar cómo las Instituciones de Educación Superior (IES) han maniobrado para adaptarse a la nueva realidad, qué estrategias han demostrado ser más eficientes y cómo han impactado estas en la calidad de la educación y en la experiencia educativa de los estudiantes y docentes (Pinargote-Macías et al., 2022; Romero, Oruna y Sánchez, 2023). Se vislumbra, por tanto, una notable vacuidad en el estudio detenido de los procesos de adaptabilidad y resiliencia institucional y pedagógica en un escenario signado por constantes cambios.

Ante este panorama, la presente investigación se propone analizar las transformaciones ocurridas en el ámbito de la educación superior a partir de la pandemia, focalizando en los procesos de adaptabilidad y resiliencia que han caracterizado a las instituciones frente a los desafíos presentados por la nueva normalidad.

1. Metodología

La presente investigación empleó un enfoque cuantitativo y descriptivo, diseñado para analizar de manera exhaustiva el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las Instituciones de Educación Superior (IES). Para ello, se desarrolló un cuestionario estructurado que fue administrado a docentes, investigadores y directivos de IES a nivel nacional e internacional. Este instrumento fue sometido a un riguroso proceso de validación, lo que garantizó su fiabilidad y la capacidad de recopilar datos precisos y relevantes.

El cuestionario fue diseñado para abordar de forma integral los diversos aspectos del fenómeno estudiado, asegurando una cobertura amplia de las áreas de interés relacionadas con la educación superior en el contexto de la pandemia, para lo cual aborda tres componentes principales: El primero, se centró en recopilar información sobre el estado del proceso de enseñanza-aprendizaje antes de la pandemia, permitiendo establecer una línea base que facilitara comparaciones posteriores. El segundo componente, exploró los cambios y adaptaciones experimentados durante la pandemia, proporcionando una comprensión profunda de los desafíos y transformaciones en el ámbito educativo.

Finalmente, el tercer componente abordó las perspectivas y proyecciones postpandemia, permitiendo identificar áreas de mejora y oportunidades para fortalecer los procesos educativos en el futuro. Esta estructura integral aseguró que los datos recopilados fueran representativos y útiles para el análisis detallado del fenómeno en estudio.

La muestra de esta investigación incluyó a 115 participantes con roles diversos en IES de países como Argentina, Cuba, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos y México. Todos los participantes otorgaron su consentimiento informado previo a la aplicación del cuestionario, en cumplimiento de los principios éticos de la investigación. En Ecuador, los participantes provenían

de instituciones reconocidas, entre ellas, la Universidad San Francisco, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la Universidad Nacional de Chimborazo, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad Indoamérica y la ESPE. Este grupo diverso de instituciones asegura la representatividad de la muestra y fortalece la validez de los resultados obtenidos.

En cuanto a los perfiles de los participantes, la muestra incluyó 12 directivos con experiencia docente, 28 investigadores y 75 docentes. La mayoría de los participantes tenía más de nueve años de experiencia en educación superior; mientras que un grupo más pequeño contaba con entre tres y nueve años de experiencia; y un grupo minoritario, era relativamente nuevo en la docencia. Además, la muestra incluyó representantes de universidades, escuelas técnicas, institutos de educación superior y centros de investigación educativa. En términos de financiamiento institucional, los participantes se distribuyeron de manera equitativa entre instituciones públicas y privadas, lo que permitió obtener una perspectiva equilibrada sobre las diferentes realidades del sistema educativo en el contexto de la pandemia.

2. Resultados y discusión

En esta sección se exponen los resultados del estudio centrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la Educación Superior. En el Gráfico I, se ilustra la percepción de los participantes sobre los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior antes de la pandemia. Los resultados muestran que un total de 59 encuestados señalaron que se han producido cambios relevantes, destacando el carácter dinámico de este proceso y su capacidad de adaptarse a las necesidades educativas emergentes (Ramírez et al., 2021; Cujia, 2023).

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico I: Proceso de enseñanza – aprendizaje en educación superior prepandemia

Asimismo, 38 de los docentes encuestados indican que se han implementado cambios puntuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos cambios a menudo involucran la integración de modelos educativos que pueden no estar alineados completamente con el contexto específico de la Educación Superior. Esta observación coincide con las preocupaciones planteadas por otros investigadores sobre la adopción de enfoques pedagógicos ajenos al contexto (VanDerLinden, 2014; Pirela, Pérez y Pardo, 2022).

Finalmente, 18 encuestados consideraron que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha permanecido estático, sin experimentar transformaciones significativas. Este resultado plantea preocupaciones sobre la capacidad de ciertas instituciones educativas

para responder a las demandas de innovación tecnológica y pedagógica, aspectos cruciales en un entorno educativo en constante evolución (VanDerLinden, 2014; Pirela et al., 2022).

Por otra parte, antes de la crisis sanitaria las metodologías empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior reflejaban una variedad de enfoques pedagógicos, como se ilustra en el Gráfico II. Los datos obtenidos ofrecen una perspectiva detallada sobre las prácticas predominantes, permitiendo analizar la relación entre los métodos utilizados y las tendencias educativas de la época. En primer lugar, 44 participantes señalaron que el proceso de enseñanza-aprendizaje se caracterizaba por otorgar un papel central al estudiante como protagonista en la construcción de conocimientos.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico II: Metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje prepandemia

Este enfoque, asociado con la pedagogía activa y centrada en el estudiante, fomenta la autonomía, el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo, aspectos ampliamente discutidos en la literatura educativa como elementos esenciales para una educación de calidad (Wong, 2015; Hartikainen et al., 2019). La adopción de este método indica un movimiento hacia modelos educativos que priorizan el desarrollo integral del estudiante, preparándolo para enfrentar los desafíos de un entorno laboral y social en constante cambio. Este resultado refleja un cambio positivo hacia prácticas más participativas, aunque no necesariamente generalizadas en todos los contextos educativos.

No obstante, 28 participantes destacaron que las metodologías tradicionales aún predominaban en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas prácticas se caracterizan por ser expositivas y mecánicas, con poca o ninguna modificación metodológica significativa. Este hallazgo coincide con estudios que señalan la persistencia de modelos convencionales en la Educación Superior, los cuales, si bien son efectivos para transmitir conocimientos teóricos, limitan la capacidad de los estudiantes para aplicar estos conocimientos en contextos prácticos y reales (Allen et al., 2002; Kristoff y Cottrell, 2021).

La resistencia al cambio, la falta de formación docente y las restricciones institucionales, podrían explicar esta continuidad en las prácticas pedagógicas, lo que subraya la necesidad de una transformación educativa que favorezca la innovación y la

flexibilidad en los procesos de enseñanza.

Adicionalmente, 25 participantes indicaron que ocasionalmente se implementaban proyectos de aprendizaje autónomo, un enfoque que, aunque limitado en su aplicación, representa un esfuerzo inicial por promover la independencia del estudiante en su proceso formativo. Esta práctica, si bien no es predominante, resulta crucial para enfrentar las demandas de la sociedad del conocimiento, donde la capacidad de aprender de manera autónoma es una competencia clave (Palfreyman, 2003; Manzano, 2018).

Finalmente, 18 encuestados señalaron que en la mayoría de las actividades didácticas no se integraban las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este resultado es particularmente relevante en el contexto actual, donde el uso de TIC no solo es un recurso educativo, sino una herramienta indispensable para promover la innovación pedagógica y garantizar el acceso equitativo al conocimiento (Lenn, 1998; Moura et al., 2020; Delgado, Gutiérrez y Ochoa, 2020; Moreira-Choez et al., 2024).

A continuación, el Gráfico III, presenta una síntesis de las percepciones sobre los logros de aprendizaje alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior antes de la pandemia. Este análisis resulta fundamental para evaluar la efectividad de las prácticas pedagógicas implementadas y su capacidad para preparar a los estudiantes en la resolución de problemas reales y contextualizados.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico III: Logros de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje

En primer lugar, 68 participantes manifestaron que el proceso educativo permitió a los estudiantes alcanzar aprendizajes significativos, un resultado que respalda la importancia de metodologías que integren conocimientos teóricos y su aplicación en contextos prácticos (Brundiers, Wiek y Redman, 2010; Moreira-Choez, Zambrano-Acosta y López-Padrón, 2023). Esto refleja un compromiso con la formación integral que habilita a los estudiantes para enfrentar desafíos reales, un aspecto esencial en la sociedad contemporánea.

Por otra parte, 34 encuestados señalaron que, aunque los estudiantes lograron aprendizajes, estos no siempre se tradujeron en habilidades útiles para abordar problemas concretos y contextualizados. Este hallazgo sugiere la necesidad de revisar las estrategias pedagógicas utilizadas, asegurando que los contenidos impartidos sean pertinentes y

transferibles a escenarios prácticos (Seshan et al., 2021).

Finalmente, 13 participantes indicaron que los estudiantes no lograron aprendizajes significativos, lo que plantea preocupaciones sobre la efectividad de las prácticas educativas aplicadas. Este resultado destaca la importancia de implementar una revisión crítica de las metodologías actuales y la adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a las demandas actuales del entorno global (Coates, 2005; Hassan, Mirza y Hussain, 2020).

Seguidamente, se presenta un análisis sobre la percepción de los participantes respecto a los logros de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje antes de la pandemia. Este análisis permite comprender cómo los docentes y estudiantes valoraron las prácticas implementadas durante este período (ver Gráfico IV).

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico IV: Logros de aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje antes de la pandemia

La mayoría de los participantes (47), expresaron estar muy de acuerdo con que el proceso de enseñanza-aprendizaje antes de la pandemia permitió alcanzar logros significativos; mientras que 41 indicaron estar de acuerdo. Este resultado sugiere

que las metodologías aplicadas durante ese período lograron, en gran medida, satisfacer las expectativas de aprendizaje y preparación académica, lo que coincide con estudios que destacan la importancia de enfoques activos y centrados en el estudiante para garantizar

aprendizajes significativos (Schweisfurth, 2015; Cevallos et al., 2023; Li, Ding y Zhang, 2024).

Por otra parte, 21 participantes mostraron una postura neutral, lo que puede reflejar cierta ambivalencia respecto a la efectividad de las estrategias pedagógicas aplicadas. Este dato podría estar relacionado con la falta de uniformidad en las prácticas educativas dentro de las Instituciones de Educación Superior (Sunder, 2010; Croucher y Woelert, 2016).

Finalmente, solo 5 y 1 participante, indicaron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, respectivamente, con la afirmación, lo que señala que, aunque

minoritaria, existe una percepción de que ciertos métodos aplicados antes de la pandemia no lograron los objetivos esperados. Esto resalta la importancia de revisar y adaptar las prácticas pedagógicas para atender las diversas necesidades del estudiantado (König, Jäger-Biela y Glutsch, 2020; Martin et al., 2020).

El Gráfico V, ofrece un análisis fundamental relacionado con las alteraciones significativas en la actividad docente, que previamente se caracterizaba por su rutina, antes de la irrupción de la pandemia, evidenciando las percepciones de los participantes sobre el impacto de la pandemia en la labor docente dentro de la Educación Superior.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico V: Alteración de la función docente por la crisis sanitaria

Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados (82), reconoció alteraciones significativas en sus funciones, lo que se alinea con investigaciones que destacan cómo la crisis sanitaria generó una disrupción en los modelos tradicionales de enseñanza, requiriendo una transición repentina hacia entornos virtuales. Este hallazgo subraya la magnitud de los desafíos que enfrentaron los docentes y las instituciones en la adaptación de sus prácticas pedagógicas (Almazova et al.,

2020; Aristovnik et al., 2020; Briceño et al., 2020).

Un grupo importante de participantes (26), se posicionó de manera neutral, lo que podría interpretarse como una percepción menos marcada de los cambios experimentados durante la pandemia. Esta ambigüedad puede estar asociada con factores como la experiencia previa en el uso de tecnologías digitales o las características específicas de los cursos impartidos, que podrían haber facilitado o

limitado la adaptación a las nuevas dinámicas educativas (Oleson y Hora, 2014).

Por otra parte, una minoría de participantes (7) manifestó desacuerdo sobre el impacto de la pandemia en su función docente, lo que refleja la diversidad de experiencias individuales frente a este período crítico. Estas perspectivas podrían estar influenciadas por diferencias en la preparación previa para el uso de herramientas tecnológicas o en la percepción de los cambios como oportunidades de mejora o como barreras significativas (Tarhini, Hone y Liu, 2014; Li, 2019; Delgado et al., 2020). Los

resultados destacan la necesidad de continuar fortaleciendo la formación y el apoyo docente para enfrentar los retos de un entorno educativo cada vez más digitalizado.

A continuación, en el Gráfico VI, se presenta un análisis relevante sobre la práctica de la innovación metodológica en la educación superior antes de la aparición de la emergencia sanitaria. Este análisis se basa en las respuestas de los encuestados y su percepción de si la innovación metodológica era una práctica común en ese contexto educativo.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico VI: Innovación metodológica antes de la pandemia

El Gráfico VI, evidencia la percepción de los participantes sobre la innovación metodológica en la Educación Superior antes de la pandemia, mostrando opiniones diversas que reflejan una implementación desigual de estrategias pedagógicas innovadoras. La postura neutral, adoptada por 36 participantes, sugiere que las prácticas innovadoras no estaban claramente definidas ni aplicadas de manera uniforme. Este hallazgo coincide con investigaciones que señalan que la innovación en educación, aunque reconocida como necesaria, suele ser fragmentada y depender de factores contextuales dentro de cada institución (Strecker et al., 2018).

Por otra parte, un grupo considerable de participantes indicó estar de acuerdo (33) o muy de acuerdo (24), con la incorporación de elementos innovadores en las metodologías de enseñanza antes de la pandemia. Este dato refleja que algunas universidades ya exploraban enfoques centrados en el estudiante, como el aprendizaje basado en proyectos y el uso de tecnologías digitales, aunque estas iniciativas aún no eran generalizadas (Boström et al., 2021). Sin embargo, las posturas en desacuerdo (22 participantes) evidencian que, para una proporción significativa de la comunidad educativa, la innovación no era una práctica habitual, influida por barreras

como la resistencia al cambio, la escasez de recursos y la limitada capacitación docente (Blanco-Portela et al., 2017; Børte, Nesje y Lillejord, 2023).

La pandemia de COVID-19 aceleró la necesidad de transformar las prácticas educativas, destacando la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en los sistemas educativos (Oliveira et al., 2021). Estos resultados subrayan la urgencia de institucionalizar políticas que promuevan

la innovación metodológica, inviertan en formación docente y garanticen el acceso equitativo a tecnologías educativas.

De igual manera, en el Gráfico VII, se ofrece una representación visual de los resultados relacionados con el uso de recursos tecnológicos antes de la pandemia. Esta figura proporciona una visión clara de la percepción y las prácticas de la comunidad educativa en cuanto a la incorporación de tecnología en el contexto de la Educación Superior.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico VII: Utilización de recursos tecnológicos antes de la pandemia

El Gráfico VII, evidencia la percepción de los participantes sobre el uso de recursos tecnológicos en la Educación Superior antes de la pandemia. Un total de 40 encuestados se mostró muy de acuerdo y 44 de acuerdo, en que la tecnología educativa estaba presente en sus instituciones, lo que indica un reconocimiento significativo de su uso. No obstante, esta percepción no refleja una implementación generalizada, puesto que 20 participantes adoptaron una postura neutral y 11 manifestaron desacuerdo en diversos niveles.

La diversidad de respuestas sugiere disparidades en la integración tecnológica entre instituciones, probablemente asociadas

a diferencias en recursos, infraestructura y capacitación docente. Estudios previos han destacado que aquellas instituciones con mayor acceso a políticas de apoyo tecnológico lograron implementar herramientas digitales de manera más efectiva (Ghanbari y Nowroozi, 2021). Sin embargo, las limitaciones en recursos, restringen la capacidad de algunas instituciones para satisfacer las crecientes demandas tecnológicas del entorno educativo.

Asimismo, los resultados muestran que aproximadamente tres de cada diez participantes no percibían un uso amplio de tecnologías antes de la pandemia. Esto es consistente con investigaciones que evidencian una dependencia de métodos

tradicionales en la enseñanza universitaria, lo que implica barreras estructurales y culturales para la innovación educativa (Williamson, Eynon y Potter, 2020). La percepción neutral observada en una proporción significativa de los encuestados podría interpretarse como una falta de claridad o exposición limitada a las tecnologías disponibles en sus instituciones.

A continuación, el Gráfico VIII, presenta la perspectiva sobre la posible vuelta a la normalidad anterior en la enseñanza universitaria. El mismo, ofrece una representación visual de las percepciones y expectativas de la comunidad académica en relación con el retorno a las prácticas educativas.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico VIII: Expectativas sobre el retorno a la normalidad en la enseñanza universitaria

El Gráfico VIII, muestra la diversidad de expectativas de los participantes respecto al retorno a la normalidad en la enseñanza universitaria. De los encuestados, 37 afirmaron estar de acuerdo y 21 muy de acuerdo, con que este retorno implicaría recuperar prácticas previas; mientras que 23 adoptaron una postura neutral. Por otra parte, 16 y 18 participantes expresaron desacuerdo o fuerte desacuerdo, respectivamente, reflejando percepciones mixtas sobre el significado de la normalidad en el contexto educativo actual.

La postura neutral y las respuestas de acuerdo, podrían indicar que algunos participantes valoran los modelos educativos tradicionales y buscan recuperar estabilidad en el entorno educativo. Sin embargo, la pandemia expuso debilidades en estos modelos, resaltando la necesidad de integrar

aprendizajes innovadores y herramientas tecnológicas para mejorar la efectividad de la enseñanza. Estudios recientes señalan que estos aprendizajes deben ser incorporados en las prácticas pedagógicas para responder a las demandas de un sistema educativo en evolución (Ng, 2013; Gilead y Dishon, 2022).

El desacuerdo y el fuerte desacuerdo expresados por una proporción significativa de los participantes, reflejan una visión crítica hacia un retorno completo a las prácticas tradicionales. Esto puede estar relacionado con la percepción de que estas metodologías no son suficientes para enfrentar los desafíos actuales, particularmente en un contexto donde el aprendizaje híbrido y la flexibilidad se han consolidado como aspectos esenciales para garantizar la calidad educativa (Ashour, El-Refae y Zaitoun, 2021; Hernández, Nieto

y Bajonero, 2021). Estos resultados subrayan la necesidad de una transición estratégica que combine lo mejor de los enfoques tradicionales e innovadores, asegurando una educación adaptativa y pertinente para los retos del futuro.

Seguidamente, se presenta el Gráfico IX que aborda de manera gráfica y esclarecedora

los procesos de aprendizaje desencadenados como respuesta a la pandemia. Los resultados muestran que la mayoría de los participantes (74), percibe que los cambios metodológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje serán permanentes, destacando un reconocimiento generalizado de las transformaciones impulsadas por la pandemia.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico IX: Cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la pandemia

Este hallazgo coincide con investigaciones que enfatizan cómo la crisis sanitaria aceleró la adopción de tecnologías digitales y metodologías innovadoras, consolidándolas como pilares fundamentales en la educación superior (Castro et al., 2020). Sin embargo, 27 participantes creen que se retornará a las formas tradicionales de enseñanza, una perspectiva que podría estar vinculada a limitaciones institucionales en la integración de herramientas tecnológicas (Ohei, 2019; Alenezi, Wardat y Akour, 2023).

Un grupo reducido de encuestados (9), manifestó que los cambios solo se producirán ante futuras crisis, lo que refleja cierto escepticismo sobre la sostenibilidad de las innovaciones logradas. Además, la falta de respuesta de 5 participantes

evidencia incertidumbre respecto al futuro de los procesos educativos. Este panorama subraya la importancia de desarrollar políticas institucionales claras y garantizar recursos suficientes para consolidar y dar continuidad a las transformaciones metodológicas iniciadas durante la pandemia (Bartusevičienė, Pazaver y Kitada, 2021; Patton, 2021).

A continuación, se exhibe el Gráfico X, que ilustra de manera clara y concisa los cambios disruptivos que han impactado en los modelos pedagógicos de las Instituciones de Educación Superior (IES). El gráfico refleja la percepción de los participantes respecto a la necesidad de que las IES adapten sus modelos educativos y pedagógicos en respuesta al impacto disruptivo de la pandemia.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Gráfico X: Las IES por el efecto disruptivo de la pandemia deben cambiar sus modelos educativos y/o pedagógicos

Un total de 53 participantes se posicionó muy de acuerdo y 36 de acuerdo con esta afirmación, lo que sugiere un consenso significativo sobre la importancia de implementar cambios en los enfoques pedagógicos actuales. Este resultado está respaldado por investigaciones que subrayan cómo la pandemia aceleró la adopción de tecnologías y estrategias pedagógicas innovadoras, evidenciando la necesidad de preparar a las IES para futuros desafíos globales (Treve, 2021; Ul Hassan, Murtaza y Rashid, 2024).

Sin embargo, 23 participantes adoptaron una postura neutral, lo que sugiere cierta incertidumbre respecto a la magnitud o dirección de los cambios necesarios. Este hallazgo puede estar relacionado con la falta de evidencia clara sobre los beneficios a largo plazo de las transformaciones implementadas durante la pandemia o con las diferencias en las capacidades institucionales para gestionar dichas adaptaciones. Además, las desigualdades en el acceso a recursos tecnológicos y la formación docente, podrían contribuir a esta ambivalencia, como han señalado investigaciones que subrayan la variabilidad en los contextos educativos y sus implicaciones en la innovación pedagógica (Kiong, 2022; Uchima-Marin et al., 2024).

Por último, solo 2 participantes se mostraron en desacuerdo y 1 muy en desacuerdo, lo que refleja una baja resistencia al cambio en la comunidad educativa. Este hallazgo subraya una creciente aceptación de la necesidad de evolucionar hacia enfoques más inclusivos, flexibles y adaptados a las nuevas realidades tecnológicas y sociales.

Estudios recientes advierten que las IES que no adopten tecnologías y estrategias pedagógicas innovadoras corren el riesgo de volverse obsoletas frente a las expectativas de estudiantes y empleadores en un mundo digitalizado (Li et al., 2022; Aithal, Prabhu y Aithal, 2024). Por lo tanto, resulta esencial que las instituciones educativas implementen políticas estratégicas que promuevan la innovación sostenida, la formación continua del personal docente y la integración efectiva de tecnologías en los procesos educativos.

Conclusiones

Este estudio alcanzó el objetivo planteado al analizar las transformaciones en la educación superior derivadas de la pandemia de COVID-19, enfocándose en las adaptaciones metodológicas, pedagógicas y tecnológicas implementadas por las

Instituciones de Educación Superior (IES). Los resultados permiten concluir que la pandemia actuó como un catalizador de cambios profundos en los modelos educativos, consolidando la adopción de tecnologías digitales y metodologías innovadoras como elementos esenciales para la enseñanza y el aprendizaje en este nuevo contexto.

Entre los principales hallazgos, se destacó que la mayoría de los participantes percibe que los cambios metodológicos serán permanentes, reflejando un consenso sobre la importancia de consolidar estos avances. No obstante, una proporción significativa expresó incertidumbre o preferencia por regresar a las prácticas tradicionales, lo que evidencia desafíos relacionados con la sostenibilidad de las innovaciones adoptadas. Además, se identificaron desigualdades en el uso de recursos tecnológicos y una adopción limitada de enfoques innovadores antes de la pandemia, lo que subraya la necesidad de políticas institucionales más inclusivas y efectivas.

En términos de limitaciones, este estudio se basó en una muestra específica que, aunque diversa, puede no capturar completamente la variabilidad global de las IES. Asimismo, el enfoque descriptivo no permite establecer relaciones causales entre las transformaciones observadas y sus impactos a largo plazo.

Futuras investigaciones deberían centrarse en explorar la eficacia de los modelos híbridos, el impacto en la calidad educativa y las estrategias para superar barreras estructurales y culturales en la adopción de innovaciones pedagógicas. Estas líneas de investigación contribuirán a garantizar que la educación superior evolucione hacia un modelo resiliente y adaptativo, capaz de responder a las demandas cambiantes del entorno global.

Referencias bibliográficas

Aithal, P. S., Prabhu, S., y Aithal, S. (2024). Future of higher education through technology prediction and forecasting.

SSRN Electronic Journal, 1(1), 1-50. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4901474>

Alenezi, M., Wardat, S., y Akour, M. (2023). The need of integrating digital education in higher education: Challenges and opportunities. *Sustainability*, 15(6), 4782. <https://doi.org/10.3390/su15064782>

Allen, M., Bourhis, J., Burrell, N., y Mabry, E. (2002). Comparing student satisfaction with distance education to traditional classrooms in higher education: A meta-analysis. *American Journal of Distance Education*, 16(2), 83-97. https://doi.org/10.1207/S15389286AJDE1602_3

Almazova, N., Krylova, E., Rubtsova, A., y Odinokaya, M. (2020). Challenges and opportunities for Russian higher education amid COVID-19: Teachers' perspective. *Education Sciences*, 10(12), 368. <https://doi.org/10.3390/educsci10120368>

Aristovnik, A., Keržič, D., Ravšelj, D., Tomaževič, N., y Umek, L. (2020). Impacts of the COVID-19 pandemic on life of higher education students: A global perspective. *Sustainability*, 12(20), 8438. <https://doi.org/10.3390/su12208438>

Ashour, S., El-Refae, G. A., y Zaitoun, E. A. (2021). Post-pandemic Higher Education: Perspectives from University Leaders and Educational Experts in the United Arab Emirates. *Higher Education for the Future*, 8(2), 219-238. <https://doi.org/10.1177/23476311211007261>

Barrientos, N., Yáñez, V., Pennanen-Arias, C., y Aparicio, C. (2022). Análisis sobre la educación virtual, impactos en el proceso formativo y principales tendencias. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(4), 496-511. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i4.39144>

- Bartusevičienė, I., Pazaver, A., y Kitada, M. (2021). Building a resilient university: Ensuring academic continuity—transition from face-to-face to online in the COVID-19 pandemic. *WMU Journal of Maritime Affairs*, 20(2), 151-172. <https://doi.org/10.1007/s13437-021-00239-x>
- Blanco-Portela, N., Benayas, J., Pertierra, L. R., y Lozano, R. (2017). Towards the integration of sustainability in Higher Education Institutions: A review of drivers of and barriers to organisational change and their comparison against those found of companies. *Journal of Cleaner Production*, 166, 563-578. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.252>
- Børte, K., Nesje, K., y Lillejord, S. (2023). Barriers to student active learning in higher education. *Teaching in Higher Education*, 28(3), 597-615. <https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1839746>
- Boström, L., Collén, C., Damber, U., y Gidlund, U. (2021). A rapid transition from campus to emergent distant education; effects on students' study strategies in Higher Education. *Education Sciences*, 11(11), 721. <https://doi.org/10.3390/educsci11110721>
- Briceño, M., Correa, S., Valdés, M., y Hadweh, M. (2020). Modelo de gestión educativa para programas en modalidad virtual de aprendizaje. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 286-298. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32442>
- Brundiens, K., Wiek, A., y Redman, C. L. (2010). Real-world learning opportunities in sustainability: From classroom into the real world. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 11(4), 308-324. <https://doi.org/10.1108/14676371011077540>
- Castro, L. M., Tamayo, J. A., Arango, M. D., Branch, J. W., y Burgos, D. (2020). Digital transformation in Higher Education Institutions: A systematic literature review. *Sensors*, 20(11), 3291. <https://doi.org/10.3390/s20113291>
- Cevallos, D. P., Moreira-Choez, J. S., Lamus, T. M., y Sánchez-Urdaneta, A. B. (2023). Psychosocial effects of COVID-19 in Ecuadorian university professors. *Revista de Ciencias Sociales, (Ve)*, XXIX(2), 15-31. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i2.39960>
- Çınar, M., Ekici, M., y Demir, Ö. (2021). A snapshot of the readiness for e-learning among in-service teachers prior to the pandemic-related transition to e-learning in Turkey. *Teaching and Teacher Education*, 107, 103478. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103478>
- Coates, H. (2005). The value of student engagement for higher education quality assurance. *Quality in Higher Education*, 11(1), 25-36. <https://doi.org/10.1080/13538320500074915>
- Cossarizza, A., De Biasi, S., Guaraldi, G., Girardis, M., y Mussini, C. (2020). SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19: Cytometry and the new challenge for global health. *Cytometry Part A*, 97(4), 340-343. <https://doi.org/10.1002/cyto.a.24002>
- Croucher, G., y Woelert, P. (2016). Institutional isomorphism and the creation of the unified national system of higher education in Australia: An empirical analysis. *Higher Education*, 71(4), 439-453. <https://doi.org/10.1007/s10734-015-9914-6>
- Cujia, S. E. (2023). Transfiguraciones educativas en contextos de pandemia. Educación virtual y presencial en conflicto. *Revista Venezolana de Gerencia*, 28(102), 650-664. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.102.13>

- Delgado, G., Gutiérrez, R. A., y Ochoa, C. A. (2020). Competencias en uso de Tecnologías de Información y Comunicación: Estudiantes de postgrados a distancia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 314-327. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34130>
- Espina-Romero, L. C. (2022). Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Virtual durante la COVID-19: Una revisión bibliométrica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(3), 345-361. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38479>
- Ghanbari, N., y Nowroozi, S. (2021). The practice of online assessment in an EFL context amidst COVID-19 pandemic: Views from teachers. *Language Testing in Asia*, 11(1), 27. <https://doi.org/10.1186/s40468-021-00143-4>
- Gilead, T., y Dishon, G. (2022). Rethinking future uncertainty in the shadow of COVID 19: Education, change, complexity and adaptability. *Educational Philosophy and Theory*, 54(6), 822-833. <https://doi.org/10.1080/00131857.2021.1920395>
- Hartikainen, S., Rintala, H., Pylväs, L., y Nokelainen, P. (2019). The concept of active learning and the measurement of learning outcomes: A review of research in engineering higher education. *Education Sciences*, 9(4), 276. <https://doi.org/10.3390/educsci9040276>
- Hassan, M. M., Mirza, T., y Hussain, M. W. (2020). A Critical review by teachers on the online teaching-learning during the COVID-19. *International Journal of Education and Management Engineering (IJEME)*, 10(5), 17-27. <https://doi.org/10.5815/ijeme.2020.05.03>
- Hernández, M. D. J., Nieto, J., y Bajonero, J. N. (2021). Aprendizaje híbrido generado desde las Instituciones de Educación Superior en México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(4), 49-61. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i4.37233>
- Hernández-Hernández, F., y Sancho-Gil, J. M. (2021). Students' experiences in suddenly transformed living and educational environments by COVID-19. *Frontiers in Psychology*, 12, 782433. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.782433>
- Kiong, J. F. (2022). The impact of technology on education: A case study of schools. *Journal of Education Review Provision*, 2(2), 43-47. <https://doi.org/10.55885/jerp.v2i2.153>
- König, J., Jäger-Biela, D. J., y Glutsch, N. (2020). Adapting to online teaching during COVID-19 school closure: teacher education and teacher competence effects among early career teachers in Germany. *European Journal of Teacher Education*, 43(4), 608-622. <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1809650>
- Kristoff, T., y Cottrell, M. (2021). Supporting first nations and métis post-secondary students' academic persistence: Insights from a Canadian first nations-affiliated institution. *Canadian Journal of Higher Education*, 51(2), 46-60. <https://doi.org/10.47678/cjhe.vi0.188993>
- Lenn, M. P. (1998). The new technologies and borderless higher education: The quality imperative. *Higher Education in Europe*, 23(2), 241-251. <https://doi.org/10.1080/0379772980230211>
- Li, K. (2019). MOOC learners' demographics, self-regulated learning strategy, perceived learning and satisfaction: A structural equation modeling approach. *Computers & Education*, 132, 16-30. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.01.003>

- Li, N., Huijser, H., Xi, Y., Limniou, M., Zhang, X., y Kek, M. Y. C. A. (2022). Disrupting the disruption: A digital learning HeXie ecology model. *Education Sciences*, 12(2), 63. <https://doi.org/10.3390/educsci12020063>
- Li, Y.-D., Ding, G.-H., y Zhang, C.-Y. (2024). Effects of learner-centred education on academic achievement: A meta-analysis. *Educational Studies*, 50(3), 285-298. <https://doi.org/10.1080/03055698.2021.1940874>
- Malavolta, M., Giacconi, R., Brunetti, D., Provinciali, M., y Maggi, F. (2020). Exploring the relevance of senotherapeutics for the current SARS-CoV-2 emergency and similar future global health threats. *Cells*, 9(4), 909. <https://doi.org/10.3390/cells9040909>
- Manzano, B. (2018). Teacher development for autonomy: An exploratory review of language teacher education for learner and teacher autonomy. *Innovation in Language Learning and Teaching*, 12(4), 387-398. <https://doi.org/10.1080/017501229.2016.1235171>
- Martin, F., Chen, Y., Moore, R. L., y Westine, C. D. (2020). Systematic review of adaptive learning research designs, context, strategies, and technologies from 2009 to 2018. *Educational Technology Research and Development*, 68(4), 1903-1929. <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09793-2>
- Moreira-Choez, J. S., Lamus, T. M., Olmedo-Cañarte, P. A., y Macías-Macías, J. D. (2024). Valorando el futuro de la educación: Competencias digitales y Tecnologías de Información y Comunicación en Universidades. *Revista Venezolana de Gerencia*, 29(105), 271-288. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rvrg/article/view/41515>
- Moreira-Choez, J. S., Zambrano-Acosta, J. M., y López-Padrón, A. (2023). Digital teaching competence of higher education professors: Self-perception study in an Ecuadorian university. *F1000Research*, 12, 1484. <https://doi.org/10.12688/f1000research.139064.1>
- Moura, I. V., De Almeida, L. B., Da Silva, W. V., Da Veiga, C. P., y Costa, F. (2020). Predictor factors of intention to use technological resources: A multigroup study about the approach of technology acceptance model. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020967942>
- Ng, P. T. (2013). Developing Singapore school leaders to handle complexity in times of uncertainty. *Asia Pacific Education Review*, 14(1), 67-73. <https://doi.org/10.1007/s12564-013-9253-1>
- Ohei, K. N. (2019). Integration of social media technologies and applications to serve as blended approaches to traditional teaching and learning method: A case study of South African universities. *International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments*, 6(2), 150. <https://doi.org/10.1504/IJSMILE.2019.102174>
- Oleson, A., y Hora, M. T. (2014). Teaching the way they were taught? Revisiting the sources of teaching knowledge and the role of prior experience in shaping faculty teaching practices. *Higher Education*, 68(1), 29-45. <https://doi.org/10.1007/s10734-013-9678-9>
- Oliveira, G., Grenha, J., Torres, A., y Morais, C. (2021). An exploratory study on the emergency remote education experience of higher education students and teachers during the COVID-19 pandemic. *British Journal of Educational Technology*, 52(4), 1357-1376. <https://doi.org/10.1111/bjet.13112>
- Palfreyman, D. (2003). Introduction:

- Culture and learner autonomy. In D. Palfreyman y R. C. Smith (Eds.), *Learner Autonomy across Cultures* (pp. 1-19). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230504684_1
- Patton, M. Q. (2021). Evaluation criteria for evaluating transformation: Implications for the coronavirus pandemic and the global climate emergency. *American Journal of Evaluation*, 42(1), 53-89. <https://doi.org/10.1177/1098214020933689>
- Pinargote-Macías, E. I., Vega, J. O., Moreira, J. S., y Díaz, T. M. (2022). Competencias del docente universitario en tiempos de pandemia. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(E-7), 347-359. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.7.23>
- Pirela, J., Pérez, L. E., y Pardo, L. E. (2022). Tendencias y retos de la formación docente en Iberoamérica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(4), 315-334. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i4.39133>
- Ramírez, A. G., Espejel, A., Pirela, A. A., y Castillo, I. C. (2021). Educación virtual: alternativa en un sistema educativo globalizado. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(E-6), 376-389. <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/37159>
- Romero, D., Oruna, A. M., y Sánchez, J. A. (2023). Enseñanza y aprendizaje digital: Desafíos actuales en Latinoamérica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3), 439-452. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40725>
- Schweisfurth, M. (2015). Learner-centred pedagogy: Towards a post-2015 agenda for teaching and learning. *International Journal of Educational Development*, 40, 259-266. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.10.011>
- Seshan, V., Matua, G. A., Raghavan, D., Arulappan, J., Al Hashmi, I., Roach, E. J., Sunderraj, S. E., y Prince, E. J. (2021). Case study analysis as an effective teaching strategy: Perceptions of undergraduate nursing students from a middle eastern country. *SAGE Open Nursing*, 7. <https://doi.org/10.1177/23779608211059265>
- Strecker, S., Kundisch, D., Lehner, F., Leimeister, J. M., y Schubert, P. (2018). Higher education and the opportunities and challenges of educational technology. *Business & Information Systems Engineering*, 60(2), 181-189. <https://doi.org/10.1007/s12599-018-0522-8>
- Sunder, S. (2010). Adverse effects of uniform written reporting standards on accounting practice, education, and research. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29(2), 99-114. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.011>
- Tarhini, A., Hone, K., y Liu, X. (2014). The effects of individual differences on e-learning users' behaviour in developing countries: A structural equation model. *Computers in Human Behavior*, 41, 153-163. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.020>
- Treve, M. (2021). What COVID-19 has introduced into education: Challenges Facing Higher Education Institutions (HEIs). *Higher Education Pedagogies*, 6(1), 212-227. <https://doi.org/10.1080/23752696.2021.1951616>
- Turnbull, D., Chugh, R., y Luck, J. (2021). Transitioning to e-learning during the COVID-19 pandemic: How have Higher Education Institutions responded to the challenge? *Education and Information Technologies*, 26(5), 6401-6419. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10633-w>
- Uchima-Marin, C., Murillo, J., Salvador-Acosta, L., y Acosta-Vargas, P. (2024).

- Integration of technological tools in teaching statistics: Innovations in educational technology for sustainable education. *Sustainability*, 16(19), 8344. <https://doi.org/10.3390/su16198344>
- Ul Hassan, M., Murtaza, A., y Rashid, K. (2024). Redefining Higher Education Institutions (HEIs) in the era of globalisation and global crises: A proposal for future sustainability. *European Journal of Education*, 60(1), e12822. <https://doi.org/10.1111/ejed.12822>
- VanDerLinden, K. (2014). Blended learning as transformational institutional learning. *New Directions for Higher Education*, 2014(165), 75-85. <https://doi.org/10.1002/he.20085>
- Williamson, B., Eynon, R., y Potter, J. (2020). Pandemic politics, pedagogies and practices: Digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. *Learning, Media and Technology*, 45(2), 107-114. <https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1761641>
- Wong, K. Y. (2015). Use of student mathematics questioning to promote active learning and metacognition. In S. Cho (Ed.), *Selected Regular Lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education* (pp. 877-895). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17187-6_49